

ХАЛҚАРО МОЛИЯВИЙ ИНСТИТУТЛАР ТОМОНИДАН АЖРАТИЛГАН ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИХАЛАР

Урозов Абдуназар Жабборович

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг “Лойиҳа бошқаруви” мутахассислиги
ТИНГЛОВЧИСИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047028>

Аннотация

Мақолада Халқаро молия институтлари билан ҳамкорликда мамлакатимизда олиб борилаётган инвестицион лойиҳалар. Ушбу инвестицион лойиҳаларнинг самарадорлик кўрсаткичлари ёритилган. Халқаро молия институтиларининг турлари ва улар тўғрисида қисқа маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўз: лойиҳа, инвестиция, инвестицион лойиҳа, халқаро молия институтлари, халқаро молия ташкилотлари.

Иқтисодиётни модернизациялаш, устивор тармоқларни техник-технологик қайта қуроллантириш, жаҳон бозорида рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш, мамлакат экспорт салоҳиятини ошириш бугунги кунда долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бу вазифаларни амалга оширишни инвестицияларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришга жиддий эътибор қаратиб келмоқда. Чунки инвестицион лойиҳа иқтисодиётнинг ўсишини, ишлаб чиқаришнинг ривожланишини таъминловчи муҳим омилдир.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида “26-мақсад: Мамлакатда инвестиция муҳитини янада яхшилаш ва унинг жозибадорлигини ошириш, келгуси беш йилда 120 миллиард АҚШ доллари, жумладан 70 миллиард доллар хорижий инвестицияларни жалб этиш чораларини кўриш”¹ масалалари алоҳида белгилаб берилган.

Инвестицияларни фаол жалб этиш борасида амалга оширилаётган тадбирлар натижасида иқтисодиётда амалга оширилаётган инвестиция лойиҳаларини сони ошиб бормоқда. Республикаимизда бозор иқтисодиёти турли мулкчилик шакллариغا асосланган хўжалик юритувчи субъектларни кўпайтириш, жумладан, мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш ҳамда бошқарув фаолиятининг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони

ривожланишини тақозо этди. Шунингдек, иқтисодиётни янада эркинлаштириш ва ривожлантириш, инвестиция лойиҳаларини ҳаётга татбиқ этиш ва уларни молиялаштиришнинг оптимал вариантларини амалга оширишда лойиҳа бошқаруви моделларини жорий этиш талабларини келтириб чиқарди.

Мамлакатимиз сўнгги пайтларда глобал бозорда сармоялар оқимининг вектори жадал ўзгариб туради. Бир неча йил олдин ривожланаётган мамлакатлар устувор вазифа бўлиб, бугунги кунда молия дунёнинг ривожланган мамлакатларига йўналтирилмоқда.

Ташқи молиявий бозорларда хали ўзини кўрсатмаган ёш давлатга, хорижий банкларни, банк консорциумини, трансмиллий компанияларни муаян инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш, катта миқдорда кредитларни жалб қилиш қийин. Бундан ташқари, давлат кредитларини ажратиш, қарзларини бериш ўрта банкларнинг тузилмаларига эмас, баъзан эса айрим давлатларнинг марказий банклари учун ҳам эмас. Бундай пайтларда ривожланаётган мамлакатларга ёрдам бериш мақсадида халқаро молия бозорларида пул ва қарз беришга ёрдам берадиган катта молиявий ва техник имкониятларга эга бўлган халқаро молия институтлари пайдо бўлади. Бундай ташкилотларга халқаро ва минтақавий ривожланиш банклари, йирик халқаро молия институтлари ва жамоат ташкилотлари уюшмалари киради.

Бугунги кунда Ўзбекистонда халқаро молиявий институтларнинг кредит линияларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш билан боғлиқ жиддий муаммолар мавжуд. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Халқаро молия институтларининг кредитлари, хусусан, Республика йўл жамғармаси тизимида ва “Ўзкоммунхизмат” агентлиги томонидан лойиҳанинг мижозлари сифатида самарасиз қўлланилмоқда. Тизим иши йўқ, назорат йўқ, масъулият йўқ”².

Халқаро молия институтлари нима ва уларнинг жаҳон иқтисодиёти ривожланишидаги ўрни қандай? Халқаро молия институтлари жаҳон иқтисодиётида катта роль ўйнайди. Улар турли мамлакатларга маблағ ажратиш ва кредит бериш билан шуғулланадилар, жаҳон савдосини ривожлантириш ва молия тизимини барқарорлаштиришга ёрдам берадилар.

Халқаро молия институтлари (ХМИ) - халқаро молия соҳасида

Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий интизом ва шахсий масъулият ҳар бир раҳбарнинг фаолиятида кунлик норма бўлиши керак. Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - П.78

давлатлараро (халқаро) битимлар асосида ташкил этилган институтлардир.

Қуйидагилар халқаро молия институтлари иштирокчилари ҳисобланади: давлат ва нодавлат ташкилотлар. Жаҳон иқтисодий ривож учун халқаро молия институтлари қайси функцияларни бажаради?

- жаҳон иқтисодиётининг ҳолати, тенденциялари ва ривожланиш омиллари таҳлили;
- жаҳон иқтисодиётини тартибга солиш, халқаро савдони қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш мақсадида глобал валюта ва фонд бозоридаги операциялар;
- инвестицион фаолият (халқаро ва ички миллий лойиҳаларга йўналтирилган кредитлар);
- давлат лойиҳаларини кредитлаш;
- халқаро кўмак дастурларини молиялаштириш;
- илмий тадқиқотларни молиялаштириш;
- хайрия фаолияти.

Бугунги кунда қандай ХМИлар фаолият кўрсатмоқда?

Халқаро валюта жамғармаси 1945 йилда ташкил топган бўлиб, халқаро валюта тизимининг ривожланишини ҳамда 189 та аъзо мамлакатнинг иқтисодий ва молиявий сиёсатини қўллаб-қувватлайди. Халқаро валюта фонди тўлов балансининг жорий ёки потенциал қийинчиликларига дуч келаётган аъзо давлатлар халқаро захираларини тиклашга, миллий валюталарини барқарорлаштиришга, импортнинг учун тўловларни давом эттиришга ва кучли иқтисодий ўсиш учун шароитларни тиклашга кредитлар ажратиш билан асосий муаммоларни бартараф этади.

Жаҳон банки гуруҳи вазифалари кенгайиши билан турли вақтда ташкил этилган ва функционал, ташкилий ва ҳудудий жиҳатдан бирлашган беш ташкилотни ўз ичига олади, жумладан:

- Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки (ХТТБ);
- Халқаро ривожланиш ассоциацияси (ХРА);
- Халқаро молия корпорацияси (ХМК);
- Инвестицияларни кафолатлаш бўйича кўп тармоқли агентлик (ИККА);
- Инвестициявий низоларни ҳал қилиш халқаро маркази (ИНХХМ).

Жаҳон банки гуруҳининг асосий мақсади ривожланаётган ва иқтисодиётига ўтиш даврида бўлган давлатларга молиявий ёрдам кўрсатиш ҳисобланади. Ушбу гуруҳ таркибига кирувчи ҳар бир институт

ўз ресурсларидан мустақил равишда ва ўзлади белгиланган шароитда мамлакатларнинг иқтисодий ривожланиш дастурларини амалга оширишга ҳисса қўшадиган инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш бўйича фаолият олиб боради.

Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки (ХТТБ) Бреттон-Вуд конференцияси қарорига асосан 1944 йилда ташкил этилган банк. Глобал ривожланиш ташкилоти бўлиб, Жаҳон банки гуруҳининг миссиясини қўллаб-қувватлайдиган, ўртача даромадли ва энг паст даражадаги даромадли мамлакатларга кредитлар, кафолатлар, хатарларни бошқариш бўйича маҳсулотлар ва маслаҳат хизматларини тақдим этувчи энг йирик банк ҳисобланади.

Халқаро ривожланиш ассоциацияси (ХРА)га 1956 йил асос солинган бўлиб, дунёдаги энг қашшоқ мамлакатларга фоизсиз кредитлар ва грантлар тақдим этади. ЯИМнинг қиймати аҳоли жон бошига 835 АҚШ доллардан ошмайдиган мамлакатларгина ХРА дан қарз олиш ҳуқуққа эга. ХРА 30-40 йиллик муддатга ва дастлабки ўн йиллик имтиёзли давр (белгиланган муддатнинг асосий қарзини тўламаслик имтиёзи) билан фоизсиз кредитлар тақдим этади.

Инвестицияларни кафолатлаш бўйича кўп тармоқли агентлик (ИККА) ўз фаолиятини 1988 йилда бошлаган ва ривожланаётган мамлакатлар тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш, сиёсий хатарлардан суғурталаш ва хусусий инвесторларга кафолатлар бериш, шунингдек маслаҳат ва ахборот хизматларини кўрсатиш учун ташкил этилган. ИККА кафолати инвесторларни маблағлар ҳаракатини чеклашдан, мусодара қилинишидан, ҳарбий ва фуқаровий тартибсизликлардан ва шартнома шартларини бузиш хавфларидан ҳимоя қилади.

Инвестициявий низоларни ҳал қилиш халқаро маркази (ИНХХМ)га 1966 йилда асос солинган бўлиб, давлатлар ва хусусий инвесторлар ўртасидаги низоларни ҳал қилиш бўйича халқаро арбитраж ташкилоти (халқаро инвестициявий арбитраж) ҳисобланади.

Европа тикланиш ва тараққиёт банки (ЕТТБ) 1991 йилдан буён фаолият юритиб, очиқ бозорга йўналтирилган иқтисодиётга ўтишни, шунингдек, Марказий ва Шарқий Европа давлатларида хусусий ва тадбиркорлик ташаббусларини ривожлантиришни қўллаб-қувватловчи институтдир. Хусусий банк сектор билан ҳамкорликка эътибор қаратган ҳолда, лойиҳаларга сармоялар киритади, давлат сиёсати масалалари

бўйича мулоқот олиб боради ва инновацияларни ривожлантириш, барқарор ва очик бозор иқтисодиётини барпо этиш учун техник ёрдам кўрсатади.

Осиё Тараққиёт Банки (ОТБ) 1966 йилда ташкил этилган бўлиб, у минтақаларга тўғридан-тўғри кредитлар ва техник ёрдамлар кўрсатиш орқали Осиёнинг иқтисодий ўсишини рағбатлантириш мақсадида ташкил этилган. ОТБ ривожланаётган аъзо мамлакатлардаги хусусий корхоналарга капитал қўйилмалар ва кредитлар ажратиш орқали тўғридан-тўғри ёрдам беради. ОТБ тегишли мамлакатнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишига самарали ҳисса қўшадиган ва мамлакат стратегиясига мувофиқ қашшоқликни камайтиришга энг катта таъсир кўрсатадиган лойиҳаларни молиялаштиради.

Осиё инфратузилма инвестиция банки (ОИИБ) Осиёдаги мураккаб инфратузилма эҳтиёжларини қондириш мақсадида давлатларни бирлаштириш учун ташкил этилган кўп томонли молиявий институтдир. У ўз фаолиятини 2014 йил январь ойида бошлаган ва ҳозирги пайтда унга 57та мамлакат аъзо. ОИИБ электр ва энергетика, транспорт ва телекоммуникация, қишлоқ инфратузилмаси ва қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, сув таъминоти ва канализация, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда шаҳарлар ва логистикани ривожлантириш соҳаларида ишончли ва барқарор лойиҳаларни молиялаштиришни таклиф этади.

2008 йилда ташкил топган Молиявий оммабоплик альянснинг (МОА) мақсади молиявий оммабоплик бўйича самарали сиёсатни амалга ошириш орқали молиявий ресурслардан фойдалана олмайдиганлар учун тегишли молиявий хизматлар сифатини ва улардан фойдаланиш имкониятини оширишдан иборат. Дунёнинг 95 ривожланаётган мамлакатларининг тартибга солувчи молиявий ташкилотларини бирлаштиради. Альянс давлат молиявий тизимининг иқтисодий ривожланишига ҳисса қўшадиган муҳим сиёсий соҳаларда аъзо мамлакатларга грантлар ва техник ёрдам кўрсатади.

Ислом тараққиёт банки (ИТБ) - исломий молиялаштиришга йўналтирилган кўп томонлама ривожланиш банки 1975 йилда ташкил топган. У аъзо мамлакатларнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланиш лойиҳаларини молиялаштиради. Банк шариат қонунлари ва тамойилларига асосланиб, аъзо давлатлар ва бутун дунё мусулмон жамоаларида ижтимоий ва иқтисодий ривожланишни қўллаб-қувватлаш орқали ўз фаолиятини амалга оширади

Ислом тараққиёт банки гуруҳига қуйидаги ташкилотлар киради:

Хусусий секторни ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси (ХСРИК), 1999 йилда ташкил этилган бўлиб, хусусий секторга молиявий хизматларни тақдим қилади. У глобал ҳамкорлик платформасида кредит линиялари, маслаҳатлар, активларни бошқариш, инвестициявий битимлар ва бошқа операцияларни амалга ошириш учун стратегик ҳамкорликни таъминлайди.

Молиялаштириш усуллари қуйидагиларни ўз ичига олади, жумладан: капитал ва фойда олишда иштирок этиш, лизинг, қисман қайта сотиш ва бошқалар.

1999 йилда асос солинган Халқаро Ислом савдо ва молия корпорацияси (ХИСМК) Ислом тараққиёт банкнинг автоном бўлинмаси ҳисобланади. Унинг асосий вазифаси бутун Ислом дунёсидаги одамларнинг иқтисодий аҳволи ва турмуш тарзини яхшилаш мақсадида савдони ривожлантириш дан иборат.

1977 йилда ташкил этилган Халқаро қишлоқ хўжалигини ривожлантириш жамғармасининг (ХҚХРЖ) асосий мақсади ривожланаётган мамлакатларда озиқ-овқат ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва кам таъминланганларнинг овқатланиш ҳолатини яхшилаш учун молиявий ресурсларни жалб қилишдан иборатдир. Жамғарма кам таъминланган қишлоқ уй хўжаликларининг овқатланишини яхшилаш, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш ва даромадларни кўпайтиришга шароит яратиш мақсадида маблағларни сафарбар қилади.

“Ўзсувтаъминот” АЖ ва халқаро молия институтлари томонидан 20 та инвестицион лойиҳа амалга оширилмоқда³. Бугунги кунда “Ўзсувтаъминот” акциядорлик жамияти томонидан халқаро молия институтлари билан биргаликда 20 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Ушбу лойиҳалар Жаҳон банки, Осиё тараққиёт банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Осиё инфратузилмавий инвестициялар банки, Ислом тараққиёт банки ҳамда Саудия тараққиёт ва ОПЕК жамғармаларининг жами 1 миллиард 861 миллион доллар қарз маблағлари ҳисобидан молиялаштирилиши кўзда тутилган.

Бу ҳақда АОКАда бўлиб ўтган брифингда “Ўзсувтаъминот” АЖ бошқарма бошлиғи Даврон Мунавваров маълум қилди. Таъкидланишича, жорий йилнинг январь-август ойларида 148 миллион доллар

ўзлаштирилиши ҳисобига жами 187 км. ичимлик ва 47 км. оқова сув тармоғи тортилди. Жами 41 та объектда қурилиш ишлари олиб борилиб, 1 та ичимлик сув тозалаш иншооти, 2 та сув тақсимлаш иншооти, 3 та сув қудуқлари қурилди ҳамда 5 та сув қудуқлари реконструкция қилинди. Жумладан, Тошкент вилоятида кунлик қуввати 100 минг куб метр бўлган “Қодирия-сельская” сув тозалаш иншоотида қурилиш ишлари якунланди. Мазкур иншоот Тошкент вилоятидаги энг катта сув тозалаш иншооти ҳисобланиб, Қибрай, Тошкент ва Зангиота туманларига тоза ичимлик сувини етказиб беради. Натижада, 300 мингдан зиёд аҳолининг ичимлик сув таъминоти яхшиланади.

Шунингдек, йил якунига қадар Жиззах, Гулистон, Ширин, Янгиер ва Бухоро шаҳарларида умумий қуввати 171 минг куб метр бўлган 5 та оқова сув тозалаш иншоотлари ишга туширилиши кўзда тутилган. Айни пайтда ичимлик сув таъминоти оғир бўлган Қашқадарё, Сурхондарё, Бухоро, Хоразм вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикасидаги муаммоларни ечишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу борада халқаро молия институтларининг имтиёзли кредит маблағлари ҳисобидан қиймати 2 миллиард 150 миллион долларга тенг бўлган 24 та янги истиқболли лойиҳаларни амалга ошириш устида иш олиб борилмоқда. Бугунги кунда ушбу лойиҳаларнинг лойиҳа олди ва лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, уларни келишиш ва тасдиқлаш жараёнлари кетмоқда.

Ўзбекистон олти ойда халқаро молия институтлари билан 2,3 млрд долларлик қарз битимларини имзолади⁴. Ўзбекистонда 2023 йилнинг биринчи ярим йиллигида халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари билан 17 та лойиҳа доирасида умумий қиймати 2,3 миллиард долларлик қарз битимлари имзоланди. Бу ҳақда Стратегик ривожланиш ва таҳлил департаменти хабар берди.

Хусусан:

Ислом тараққиёт банки билан 260 миллион долларлик “Қишлоқ жойларини барқарор ривожлантириш” лойиҳаси;

Европа тикланиш ва тараққиёт банки билан 199,9 миллион долларлик “118 та насос станцияларини модернизация қилиш” лойиҳаси.

Ушбу маблағлар энергетика, қишлоқ ва шаҳарлар инфратузилмасини ривожлантириш, спорт иншоотларини барпо этиш, чорвачилик, транспорт ва бошқа соҳаларни ривожлантиришга йўналтирилган.

Халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия

ташкilotларидан ўзлаштирилган маблағларнинг асосий қисми Жаҳон банки, Хитой банклари, Осиё тараққиёт банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки ҳиссаларига тўғри келади.

“Ўзлаштирилган маблағлар асосан транспорт инфратузилмаси, коммунал хўжаликка, қишлоқ ва сув хўжалиги, энергетика, шаҳар ва қишлоқлар инфратузилмасини яхшилаш, таълим ва бошқа соҳаларга йўналтирилди”, - дейилади хабарда.

Қайд этилишича, январь-июнь ойларида жами 7,4 миллиард доллар хорижий инвестициялар ўзлаштирилган. Тўғридан тўғри хорижий инвестициялар ва кредитларнинг 2,9 миллиард доллари тармоқ ҳамда 4 миллиард доллари худудий лойиҳалар ҳисобидан амалга оширилган. Шу билан бирга, биринчи ярим йилликда 7,5 миллиард долларлик товар ва хизматлар экспорти амалга оширилиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 17 фоизга ўсишга эришилган.

Маблағларнинг сарфланиши. Июнь бошларида Осиё тараққиёт банки маблағлари ҳисобидан Сурхондарё вилоятидаги 4P105 Дарбанд-Бойсун-Элбаён автомобиль йўлининг 5-70-километр (65 километр) қисмини ва 4P100 Манғузур-Жарқўрғон-Бандихон-Олтинсой-Денов автомобиль йўлининг 128-174-километр (46 километр) қисмини реконструкция қилиш лойиҳаси амалга оширилаётгани маълум бўлганди. Лойиҳа доирасида реконструкция қилинадиган автомобиль йўлининг умумий узунлиги 111 километрни ташкил этади.

Шунингдек, Сурхондарё (Шеробод), Самарқанд (Каттакўрғон) ва Жиззах (Ғаллаорол) вилоятларида 3 та йирик қуёш фотоэлектр станциясини қуриш ва бошқариш учун Masdar компанияси ЕТТБ билан 127 миллион доллар, ОТБ билан 102 миллион доллар ва уларнинг ҳамкор банклари билан 167 миллион доллар миқдорида шартномалар имзолаган эди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2021-2023 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4937-сонли Қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг 2023-2025 йилларга мўлжалланган

инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-459-сонли Қарори

4. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий интизом ва шахсий масъулият ҳар бир раҳбарнинг фаолиятида кунлик норма бўлиши керак. - Тошкент: Ўзбекистон, 2017. - П.78

5. Alimov, B. (2019). Improving the methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting methods based on lagrange interpolation formula of the accounting balance at insurance companies. International Journal of Research in Social Sciences, 9(7), 70-100.

6. Suyunov D. Kh., Alimov B. B. Green Economy and Ways of its Development in Uzbekistan. Eurasian Research Bulletin. Volume 24|September, 2023 ISSN: 2795-7365. 7-15 p.. www.geniusjournals.org.

7. Алимов, Б. Б. (2023). ИНВЕСТИЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ–БИЗНЕСНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШНИНГ МУҲИМ БЕЛГИСИДИР. BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(2), 72-76.

8. Алимов, Б. (2023). ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ЛОЙИҲАЛАРНИ БОШҚАРИШНИНГ ТУРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 3(8), 186-199.

9. <https://kknews.uz/uz/114727.html>

10. <https://daryo.uz/k/2023/07/21/ozbekiston-olti-oyda-xalqaro-moliya-institutlari-bilan-23-mlrd-dollarlik-qarz-bitimlarini-imzoladi>

